

INGLIZ TILIDAGI PARATAKSEMIK QO'SHMA GAPLARNING O'ZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7482024>

S.V.Odiljonova

Talaba O'zbekiston Milliy universiteti

Annotatsiya: *Ushbu tezisning umumiy mazmuni shundan iboratki, parataksemik qo'shma gaplar haqida umumiy ma'lumot beriladi hamda ingliz tilidagi parataksemik qo'shma gaplarning o'zbek tiliga tarjimasi muammosini bir nechta misollar orqali tushuntirib beriladi va tezis yakunida barcha fikrlardan chiqarilgan xulosalar ifodalanadi.*

Kalit so'zlar: *parataksemik qo'shma gaplar, asliy til, tarjima tili, semantik va grammatik munosabatlar.*

Hozirgi zamonaviy o'zbek tilshunosligida o'rganilayotgan asosiy mavzulardan biri qo'shma gap hisoblanadi. Qo'shma gap turlaridan biri parataksemik qo'shma gaplardir. Parataksemik qo'shma gaplarni tashkil etuvchi teng huquqli qismlar shaklan mustaqil, mazmunan o'zaro bog'langan, ba'zan mantiqan biri ikkinchisiga tobe gaplardan tashkil topadi. Bunday bog'liqlik qo'shma gap qismlarining tuzilishida, kesimlarining mazmunan va grammatik munosabatida yoki umumiy gap bo'laklarining mavjud bo'lishida ko'rinadi. "Bog'langan qo'shma gap qismlari orasida turli mazmun-munosabatning ifodalanishida shu qismlar tarkibidagi gap bo'laklarining ma'nosi va o'rinlashishi, ularning semantik va grammatik o'zaro munosabati, ayrim leksik elementlarning qo'llanishi kabi faktorlar asosiy ro'l o'ynaydi"[1.123] Anglashiladiki, bunday turdagi qo'shma gaplarning qismlari mazmunan bir-birini taqozo qilsa-da, grammatik jihatdan tobe bo'lmaydi.Qo'shma

gap mavzusi ichidagi muammolardan biri ham ingliz tilidagi parataksemik, ya'ni teng bog'lovchili bog'langan qo'shma gaplarni (Compound sentence) o'zbek tiliga tarjima qilishda sodir bo'ladigan o'zgarishlar hamda ingliz tilidagi parataksemik qo'shma gap bo'laklarining o'zbek tili tarjimasida tarkibida aynan takrorlanmasligi deb hisoblashimiz mumkin.

Ingliz va o'zbek tillarida parataksemik qo'shma gaplar tarjimasida borasida bu ikki tilning bir-biriga o'xshash va farqli tomonlari, ular o'rtasidagi mazmunmunosabatlarning o'zgarish yoki o'zgarmasligi va bu ikki xil oilaga mansub bo'lgan tillarda so'z tarkibi kabi masalalarni ingliz yozuvchisi J.Swiftning «Gulliverning sarguzashtlari» asaridan olingan misollar orqali ko'rib chiqamiz.

Ingliz tilida:»*It was about twelve at noon, and a servant brought in dinner*». [4.74]

J.Swiftning «Gulliverning sarguzashtlari» asarini o'zbek tiliga S.Yuldoshev tomonidan tarjima qilingan variantida quyidagicha berilgan:

O'zbek tilida: «*Tush payti edi; xizmatkor ovqat keltirdi*» [5.65].

O'zbek tilidagi tarjimini tahlil qiladigan bo'lsak, ikkala gapda ham ketma-ketlik mazmuni ifodalanmoqda, shu bilan birgalikda, so'zma -so'z tarjima qilingan. Birgina istisno tomoni shundaki, ingliz tilidagi bog'langan qo'shma gap o'zbek tilidagi tarjimasida bog'lovchisiz qo'shma gap tarzida ifodalangan. "Gaplarni biriktiruvchi grammatik va leksik vositalar qancha kam bo'lsa yoki bo'lmasa, qo'shma gap tarkibidagi gaplar bir-biriga shunchalik kirishib ketadi" [2..299] Bizning ham fikrimizga ko'ra, bu o'zgarish to'g'ri hisoblanadi, chunki aslyat tildagi stilistik qolip tarjima tilida ham yaratilishi kerak. Ya'ni badiiy adabiyotlarda uslubiy bo'yoqdorlik uchun bog'lovchisiz qo'shma gaplar tanlanadi. Xuddi shu asardan olingan navbatdagi misolni tahlilini ko'ramiz:

«*I grew weary of the sea, and intended to stay at home with my wife and family*». [4.15]

«*Dengiz me'damga tegdi, xotinim, bola-chaqalarim bilan uyda qolmoqchi bo'ldim*» [5.6].

S.Yuldoshevning tarjimasida ushbu gapni juda chiroyli tarjima qilgan, ushbu tarjima bizga shuni ma'lum qiladiki, ingliz tilidagi parataksemik qo'shma gap o'zbek tiliga tarjima qilinganda ham aynan shu tuzilishda bo'ladi. Ammo bizning qarashlar bo'yicha bu biroz soddalikni va badiiy g'alizlikni yuzaga keltirib chiqaradi, shu sababli bu tarjimadagi bog'lovchisiz qo'shma gapni sodda gapga aylantirishni joiz deb topdik. Chunki biz o'zbek tilida tasavvur qilishimizga ko'ra, "dengiz uning me'dasiga tekkanligi sababli xotini, bola-chaqalari bilan uyda qolmoqchi", tarjima esa quyidagi ko'rinishda bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaymiz:

*"Dengiz me'damga **tekkani**dan xotinim, bola-chaqalarim bilan uyda qolmoqchi bo'ldim"*.

Navbatdagi misol tariqasida keltirmoqchi bo'lgan tarjimamizda ingliz tilidagi birgina parataksemik qo'shma gap o'zbek tiliga tarjima qilinganda bir necha bog'langan qo'shma gaplarga bo'linib ketgan.

"The horse that fell was strained in the left shoulder, but the rider handkerchief as well as I could, however I would not trust to the strength of it any more in such dangerous enterprises"[4.33].

O'zbek tilidagi tarjimasini: *"Yiqilgan otning oldingi oyog'i chiqqan bo'lsa-da, chavandoz shikastlanmagan edi. Ro'molchani hafsala bilan yamadim, lekin o'shandan beri bunaqa xavfli mashqlar paytida ro'molchanning pishiqligiga ishonmay qo'ydim".[5.25].*

Nazarimizda, bu tarjimada barcha bo'laklardan foydalanilmaganligi sababli ingliz tilidagi birgina qo'shma gap o'zbek tilidagi tarjimada bir necha gaplarga bo'linib ketgan. Aynan "however" bog'lovchisidan foydalanilmagan. Agar bu bog'lovchidan foydalanilgan taqdirda quyidagi yaxlit bir bog'langan qo'shma gap tarjimasini hosil bo'lar edi va shu bilan birga, bu gap ohangdorligi oshib, ma'naviy jihatdan ham kengayar edi:

*"Yiqilgan otning oldingi oyog'i chiqqan bo'lsa-da, chavandoz shikastlanmagan edi, **shunga qaramay** ro'molchani hafsala bilan yamadim, ammo*

o‘shandan beri bunaqa xavfli mashqlar paytida uning pishiqligiga ishonmay qo‘ydim”.

"Hozirgi zamon o‘zbek adabiy tilidagi teng bog‘lovchilarning butun turlari va yuklamalar keng qo‘llanadi, ammo til taraqqiyotining ilk davrlarida yordamchi so‘zlar juda kam bo‘lib, borlari ham o‘ziga xos funksiyaga ega bo‘lgan"[3.25]

O‘zbek stilistik tilshunosligida birinchi gapda qo‘llangan biror so‘zning ikkinchi gapda ham shu so‘z o‘rnida aynan takror qo‘llash uslubiy g‘alizlikni yuzaga keltiradi. Shu sababli, biz taklif qilgan tarjima variantimizda ikkinchi gapdagi *“ro‘molcha”* so‘zi o‘rnida *“u”* olmoshidan foydalandik va bu maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

Xulosa qilib aytganimizda, qo‘shma gap tarjimalarining o‘ziga xos xususiyatlari kabi yirik muammo ingliz tilshunoslarining ham, o‘zbek tilshunoslarining ham diqqatini tortgan. Yuqorida keltirilgan uchala gapda ham ingliz tilidagi parataksemik qo‘shma gaplar grammatik jihatdan to‘liq shakllangan hamda mazmunan tugallangan gaplardir. Ammo tarjimasiga qaraydigan bo‘lsak, bu gaplar bog‘lovchisiz qo‘shma gaplarga aylangan hamda boshqa stilistik hamda grammatik kamchiliklarni kuzatishimiz mumkin. Mazmunan deyarli o‘zgarmagan bo‘lsa ham, grammatik jihatdan o‘zgarishlarga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Abdurahmonov G'. Hozirgi o‘zbek adabiy tili.T.,1979.
2. O‘zbek tili grammatikasi.Sintaksis2.T.,1976.
3. Abdurahmonov G'.Tarixiy sintaksis w.w.w.ziyouz.com elektron kutubxonasi. T., 1974.
4. Swift Jonathan. Gulliver’s travels. Juliet Sutherland and the Online Distributed Proofreading Team at <https://w.w.w.pgdp.net>
5. Yuldoshev S. Jonatan Swift. Gulliverning sayohatlari. T.:SMI-ASIA.2009.
6. Longman dictionary of Contemporary English . Moscow.1992.